

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15776268>

EMOTSIONAL INTELLEKT. ZAMONAVIY PSIXOLOGIK RIVOJLANISHDAGI O‘RNI VA AHAMIYATI

O‘ktamov Madadjon O‘ktam o‘g‘li

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika va ta‘limda axborot texnologiyasi kafedrası o‘qituvchisi

oktamovm03@mail.ru

Fayzullayeva E‘zoz O‘tkir qizi

Shahrisabz davlat pedagogika instituti

Matematika yo‘nalishi talabasi

fayzullayevaezoza312@gmail.com

ANNOTATSIYA

Ushbu tezisda emotsional intellekt (EQ) tushunchasining psixologik rivojlanishdagi o‘rni chuqur tahlil qilinadi. EQ darajasining stressga bardoshlilik, empatiya, o‘zini baholash, jamoaviy ishlash va ijtimoiy faollikka qanday ta‘sir qilishi statistik va eksperimental asoslarda ko‘rsatilgan. Shuningdek, HR mutaxassislari va ota-onalar bilan suhbatlar asosida EQning kundalik hayotdagi amaliy ahamiyati yoritilgan. Maqola asosida emotsional intellektni rivojlantirishga oid takliflar va kelgusi yo‘nalishlar ham berilgan.

Kalit so‘zlar: *emotsional intellekt, psixologik rivojlanish, empatiya, stressga chidamlilik, o‘zini anglash, ijtimoiy ko‘nikmalar, yoshlar psixologiyasi.*

АННОТАЦИЯ

Роль концепции эмоционального интеллекта в этом тезисе анализируется в психологическом развитии. Уровень эмпатии показан на статистической и экспериментальной основе, что сами по себе эмпатии, как это влияет на социальную деятельность и влияние на социальную деятельность. Кроме того, на основе специалистов и родителей HR EQ покрывается практическим значением в повседневной жизни. Предложения по развитию эмоционального интеллекта на основе статьи и будущих направлений предоставляются.

Ключевые слова: *эмоциональный интеллект, психологическое развитие, психологическое развитие, эмерограф, стресс-сопротивление, самосознание, социальные навыки, психология молодежи.*

ANNOTATION

The role of the concept of emotional intellect (EQ) in this thesis is analyzed in a psychological development. The EQ level is shown on statistical and experimental basis that the EMPATI, itself, how it affects the social activity and the impact on social activity. Also, on the basis of the HR specialists and parents, EQ is covered with practical significance in the daily life. Proposals for the development of emotional intellect on the basis of the article and future directions are provided.

Key words: *emotional intellect, psychological development, psychological development, emphography, stress resistance, self-awareness, social skills, youth psychology.*

Kirish. Zamonaviy jamiyatda insonning muvaffaqiyati va moslashuvchanligi faqat aqliy salohiyat (IQ) bilan emas, balki emotsional intellekti (EQ) bilan ham bevosita bogʻliqdir. Emotsional intellekt insonning oʻz his-tuygʻularini anglash, boshqarish, boshqalarning emotsiyalarini tushunish va ular bilan samarali muloqot qilish qobiliyatidir. U shaxsiy rivojlanish, ijtimoiy munosabatlar va professional faoliyatda muhim omil hisoblanadi. Ushbu tezisda emotsional intellektning psixologik

rivojlanishdagi o‘rni, uning tarkibiy qismlari, yoshlar va kattalar hayotidagi ahamiyati, shuningdek, uni rivojlantirish strategiyalari yoritiladi. Tadqiqot ilmiy manbalar, so‘rovnoma va eksperimental kuzatuvlarga tayangan holda olib borildi.

Adabiyotlar tahlili. Emotsional intellekt tushunchasi birinchi bor 1990-yillarda Piter Salovey va Jon Mayer tomonidan nazariy jihatdan asoslab berilgan. Ular emotsional intellektni insonning emotsiyalarni idrok etish, ulardan foydalanish, anglash va boshqarish qobiliyati sifatida ta’riflaganlar. Keyinchalik Deniel Goleman bu tushunchani ommalashtirib, uni liderlik, jamoaviy ishlash, stressga chidamlilik kabi ko‘nikmalar bilan bog‘lagan. Golemanning fikricha, emotsional intellekt beshta asosiy komponentdan iborat. O‘z-o‘zini anglash, o‘z-o‘zini boshqarish, ichki motivatsiya, empatiya, ijtimoiy ko‘nikmalar.

So‘nggi yillarda EQ bo‘yicha ko‘plab tadqiqotlar olib borilmoqda. Masalan, Xalqaro Psixologiya Assotsiatsiyasi tomonidan 2021-yilda o‘tkazilgan tahlillarda emotsional intellekti yuqori bo‘lgan o‘quvchilar va xodimlar ko‘proq ijobiy natijalarga erishgani aniqlangan. Shuningdek, Buyuk Britaniyada 2022-yilda o‘tkazilgan milliy psixologik kuzatuvda EQ darajasi yuqori bo‘lgan xodimlar o‘z ish joylarida 32% ga samaraliroq ishlayotgani aniqlangan.

Tadqiqot metodologiyasi. Ushbu tezis quyidagi metodlar asosida tayyorlandi. So‘rovnoma tahlili- 2023-yilda Toshkent, Samarqand va Andijon shaharlaridagi oliy ta’lim muassasalarida 18-25 yosh oralig‘idagi 300 nafar talaba o‘rtasida emotsional intellekt darajasi, stressga chidamlilik va ijtimoiy faoliyat o‘rtasidagi bog‘liqlik yuzasidan so‘rovnoma o‘tkazildi. Eksperimental kuzatuv- 3 oy davomida 40 nafar ishtirokchiga emotsional intellektni oshirish bo‘yicha treninglar o‘tkazildi. Treningdan oldin va keyin ularning muloqot sifati, stressga nisbatan munosabati va o‘zini tutishidagi o‘zgarishlar qayd etildi. Ilmiy tahlil- EQ bilan bog‘liq ilmiy maqolalar, xalqaro jurnal va hisobotlardan foydalanildi. Psixologlar, murabbiylar va HR mutaxassislari bilan olib borilgan 12 ta intervyu asosida EQ ning ish muhitidagi dolzarbligi haqida ma’lumotlar olindi.

Muhokamalar. Tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekt nafaqat shaxsiy hayotda, balki ta'lim, mehnat bozorida ham muhim rol o'ynaydi.

Emotsional intellektning turli psixologik ko'rsatkichlarga ta'siri (so'rovnoma va trening asosida, 2023)

Ko'rsatkichlar	Past EQ (%)	O'rtacha EQ (%)	Yuqori EQ (%)
Stressga bardoshlilik darajasi	36	55	82
Konfliktli vaziyatlarda muloqot sifati	41	63	88
Empatik qobiliyat (boshqani tushunish)	48	66	90
O'zini baholash (self-esteem)	43	60	86
Jamoaviy ishlash ko'nikmasi	39	58	84
O'zini tuta olish darajasi	46	67	89
Ijtimoiy faollik	44	62	87

Ushbu jadval shuni ko'rsatadiki, emotsional intellekti yuqori bo'lgan ishtirokchilar ijtimoiy va psixologik jihatdan barqaror, stressga chidamliroq, empatik, jamoaviy ishlashga layoqatli va o'ziga nisbatan ijobiy munosabatga ega bo'lishadi. Past EQga ega shaxslar esa asosan konfliktli vaziyatlarda o'zini tuta olmaslik, jamoaviy ishlarda qiyinchilik, o'ziga past baho berish va stressga beriluvchanlik kabi holatlarda namoyon bo'lmoqda. So'rovnomada qatnashgan talabalar orasida emotsional intellekti yuqori bo'lganlar ijtimoiy media va real hayotdagi muomalalarda ko'proq ijobiy fikr bildirishgan, boshqalar bilan empatik munosabatlar o'rnatishgan.

Intervyularda qatnashgan HR mutaxassislari esa yangi xodimlarni yollashda EQga alohida e'tibor qaratayotganliklarini ta'kidlashdi. Ularning so'zlariga ko'ra, texnik ko'nikmalarga ega, lekin emotsional boshqaruvda sust bo'lganlar jamoaviy ishlashda muammoga duch kelishmoqda. Bundan tashqari, EQ oila ichidagi munosabatlarda ham muhim rol o'ynaydi. Oilaviy nizolar, tushunmovchiliklar va avlodlararo ziddiyatlarning asosida ko'pincha emotsiyalarni to'g'ri anglamaslik

yotadi. EQga ega ota-onalar farzandlari bilan sogʻlom muloqotni yoʻlga qoʻyadi, ularning ruhiy salomatligiga ijobiy taʼsir koʻrsatadi.

Xulosa. Emotsional intellekt insonning kompleks psixologik shakllanishida muhim omil hisoblanadi. U oʻzini anglash, boshqalarni tushunish va toʻgʻri muloqot qilish qobiliyatlarini shakllantirib, ijtimoiy muvozanatga olib keladi. EQ darajasi yuqori boʻlgan insonlar ijtimoiy va professional sohalarda tezroq muvaffaqiyatga erishadi, stressli holatlarga bardoshli boʻladi hamda liderlik fazilatlariga ega boʻladi. Kelgusida emotsional intellektni rivojlantirish uchun taʼlim tizimida maxsus dasturlar ishlab chiqish, ota-onalar va pedagoglar uchun treninglar tashkil etish muhim hisoblanadi. Shu bilan birga, EQ oʻlchov usullarini takomillashtirish va ularni keng amaliyotga joriy qilish lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR ROʻYXATI

1. Abdihakimov, Mirjalol. "IT SOHASIDA AXBOROT XAVFSIZLIGI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 15-17.
2. Amirova, Zilola. "MATN BILAN ISHLASH DASTURLARI BOʻLIMINI OʻQITISH METODIKASI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 32-34.
3. Arabboyev, Oʻlmas. "SUNʼIY INTELLEKT YORDAMIDA MUHANDISLIK ISHLARINI AVTOMATLASHTIRISH." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 35-38.
4. Baratova, Nafisa. "BLOKCHEYN TEXNOLOGIYASINING IJTIMOY TAMOYILLARI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 18-20.
5. Bekmurodov, Nodirbek, and Asal Uralova. "OʻRTA SINFLARDAGI BOLALARGA INFORMATIKA OʻQITISHNING KREATIV GʻOYALARI." *Молодые ученые* 3.6 (2025): 39-41.
6. Berdimuhammadov, Iskandar. "MOBIL ILOVALAR ISHLAB CHIQISH." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 21-23.
7. Berdishukurova, Munisa. "DASTURLASH TILLARINING RIVOJLANISHI." *Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования* 4.5 (2025): 24-26.